

Università degli Studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica

**Analisi pluviometrica del torrente
Lusumina**

Corso di idrologia

Claudia Fabris 173707 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Marta Ambrosini 174006 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Ada Castellucci 173877 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Indice

1	Introduzione	4
2	Inquadramento territoriale	4
3	Cenni teorici	5
3.1	Analisi pluviometrica	5
3.1.1	Tempo di ritorno	5
3.1.2	Curve di Gumbel e stima dei parametri	5
3.1.3	Test di Pearson	7
3.1.4	Curve di possibilità pluviometrica	7
3.2	Evapotraspirazione	7
3.3	Filtrazione	8
3.3.1	Equazioni di Richards	8
4	Elaborazione in Jupyter	9
4.1	Metodo dei momenti	11
4.2	Metodo di massima verosomiglianza	13
4.3	Metodo dei minimi quadrati	14
4.3.1	Test di Pearson	15
4.4	Curve di possibilità pluviometrica	16
5	Kriging	19
6	Radiazione	25
6.0.1	SWRB	25
6.0.2	LWRB	26
6.0.3	Net Radiation	26
7	Evapotraspirazione	26
8	Equazioni di Richards	28
8.0.1	Condizioni di Dirchlet con timestep di 5 minuti	29
8.0.2	Condizioni di Dirchlet con timestep di 1 ora	30
8.0.3	Condizioni di von Neumann con timestep di 5 minuti	30

Elenco delle figure

1	Collocazione del torrente Lusumina	4
2	Distribuzione dei massimi di precipitazione	9
3	Istogrammi rappresentanti le distribuzioni	10
4	Boxplot dei dati per diverse durate	11
5	Frequenza di non superamento per le vaire durate	12
6	Frequenza di non superamento per le vaire durate	13
7	Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo dei momenti	14

8	Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo di massima verosomiglianza	15
9	Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo dei minimi quadrati	16
10	Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento dopo l'applicazione del test di Pearson	17
11	17
12	Curve di possibilità pluviometrica per i vari tempi di ritorno	18
13	Curve di possibilità pluviometrica a scala bi-logaritmica per i vari tempi di ritorno	19
14	Collocazione delle stazioni meteo attorno al bacino di interesse	20
15	Semivariogramma delle precipitazioni	21
16	Semivariogramma delle temperature	21
17	Semivariogramma delle precipitazioni	22
18	Semivariogramma delle temperature	23
19	Confronto tra i dati delle precipitazioni della stazione presente a Telve Pontarso a seguito del Kriging Leave One Out	23
20	Confronto tra i dati delle temperature della stazione presente a Telve Pontarso a seguito del Kriging Leave One Out	24
21	Mappe raster nel giorno 18-05-2013 a seguito dell'interpolazione	25
22	Mappe raster nel giorno 27-12-2013 a seguito dell'interpolazione	26
23	Componenti della radiazione e radiazione netta per il centroide 11	27
24	Componenti della radiazione e radiazione netta per il centroide 17	27
25	Andamento dell'evapotraspirazione nel centroide 11	28
26	Andamento dell'evapotraspirazione nel centroide 17	29
27	Andamento della suzione in funzione della profondità per il primo timestep con le condizioni di Dirichlet	30
28	Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di Dirichlet con timestep cinque minuti	31
29	Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di Dirichlet con timestep cinque minuti	31
30	Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di Dirichlet con timestep un'ora	32
31	Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di Dirichlet con timestep un'ora	32
32	Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di von Neumann con timestep cinque minuti	33
33	Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di von Neumann con timestep cinque minuti	34

1 Introduzione

La presente relazione è finalizzata a determinare l'analisi pluviometrica del bacino del torrente Lusumina. A tale scopo si andranno a realizzare le curve di possibilità pluviometrica partendo dai dati di massima precipitazione rilevati dalla stazione di Bieno nel periodo compreso tra il 1919 e il 2009 al fine di trarne informazioni sugli eventi estremi nella zona di interesse. In seguito si è andati ad interpolare spazialmente le grandezze quali temperatura e precipitazioni, a calcolare la radiazione netta incidente sulla superficie del bacino, l'evapotraspirazione e il deflusso mediante l'equazione di Richards. I dati adottati per la seconda parte dell'analisi fanno riferimento al periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e 1 gennaio 2014.

2 Inquadramento territoriale

Il bacino preso in esame è quello del torrente Lusumina situato nel comune trentino di Bieno, nella bassa Valsugana, all'imbocco della Valle del Tesino e confina con Scurelle, Pieve di Tesino e Strigno. La sorgente è situata vicino la cima del monte Tauro (2026 metri s.l.m) e affluisce nel torrente Chieppena scorrendo da Nord verso Sud. Il clima della zona meridionale della Valsugana è fortemente condizionato dall'esposizione dei rilievi, tale da raccogliere l'umidità apportata dai venti occidentali e meridionali dovuti alle perturbazioni Atlantiche. Le precipitazioni in questa zona sono infatti abbondanti e di tipo orografico.

Figura 1: Collocazione del torrente Lusumina

3 Cenni teorici

3.1 Analisi pluviometrica

3.1.1 Tempo di ritorno

Per *tempo di ritorno* si intende il tempo medio che trascorre tra due eventi successivi, per esempio una precipitazione, di pari o superiore entità. Esso è definito dall'equazione:

$$T_f := \frac{T}{l} = \frac{m * n}{l} \quad (1)$$

sapendo che T è l'intervallo di tempo in cui vengono fatte le misurazioni, n è il numero di misurazioni fatte in tale intervallo, m corrisponde al tempo di campionamento mentre l è il numero di eventi estremi che occorrono nell'intervallo suddetto.

Si definisce la *frequenza di superamento*

$$Fr(H \geq h) := \frac{l}{n} \quad (2)$$

la quale è complementare alla *funzione di non superamento*

$$Fr(H \geq h) := 1 - Fr(H \leq h) \quad (3)$$

ed è pari alla $ECDF(H)$, ovvero la empirical cumulative distribution function. Andando a sostituire la (1) alla (3) otteniamo

$$Tr := \frac{m}{1 - Fr(H \leq h)} \quad (4)$$

Per migliorare l'accuratezza dell'analisi si sostituirà la frequenza di non superamento con delle curve di probabilità interpolanti, nel nostro caso le curve di Gumbel.

3.1.2 Curve di Gumbel e stima dei parametri

Le curve di Gumbel vengono adottate per descrivere valori estremi di una serie stocastica continua e sono descritte tramite la seguente equazione:

$$P[H < h, a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad (5)$$

con a parametro di posizione e b parametro di forma. Per stimare tali parametri della distribuzione è possibile adottare tre metodi:

- Metodo dei momenti
- Metodo di massima verosomiglianza
- Metodo dei minimi quadrati

Metodo dei momenti

Il metodo dei momenti consiste nell'imporre l'uguaglianza tra momento campionario e quello della popolazione. Per la determinazione dei parametri della curva di Gumbel, la quale è caratterizzata da due soli parametri, si eguagliano due momenti, la media (μ_h) e la varianza (σ_h^2) del campione e quelli della distribuzione che valgono rispettivamente:

$$E[H, a, b] = b * \gamma + a \quad (6)$$

$$Var[H, a, b] = b^2 * \frac{\pi^2}{6} \quad (7)$$

con $\gamma = 0.57721$ costante di Eulero-Mascheroni. Ponendo a sistema con i momenti del campione ottengo

$$\begin{cases} \mu_h = b * \gamma + a \\ \sigma_h^2 = b^2 * \frac{\pi^2}{6} \end{cases} \quad (8)$$

e si giunge così alla stima di a e b:

$$\begin{cases} a = \mu_h - \frac{\sqrt{6} * \gamma}{\pi} * \sigma_h \\ b = \frac{\sqrt{6}}{\pi} * \sigma_h \end{cases} \quad (9)$$

Metodo di massima verosomiglianza

Questo metodo consiste nel massimizzare la funzione di verosomiglianza, definita in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria, condizionata ai valori assunti dai parametri di stima. In altri termini, si suppone che i parametri più affidabili siano anche i più probabili. Si definisce quindi la funzione di massima verosomiglianza come la funzione per cui la probabilità congiunta di ottenere una serie di dati $P[h_1, \dots, h_n, a, b]$ è massima ed è definita, nel caso di indipendenza dei dati come

$$P[h_1, \dots, h_n, a, b] = P[h_1, \dots, h_n | a, b] = \prod_{i=1}^n P[h_i | a, b] \quad (10)$$

Per semplificare i conti si adotta la funzione di logverosomiglianza

$$\log(P[h_1, \dots, h_n, a, b]) = \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right) \quad (11)$$

Imponendo nulle le derivate rispetto ai parametri di tale funzione se ne trovano i valori.

$$\begin{cases} \frac{\partial \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log\left(\prod_{i=1}^n P[h_i | a, b]\right)}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

Metodo dei minimi quadrati

Il metodo dei minimi quadrati è una tecnica di ottimizzazione che permette di trovare una funzione che si avvicini il più possibile ad un'interpolazione di un insieme di dati. Considerata una serie di n misure $h = h_1, \dots, h_n$, si definisce lo scarto quadratico medio

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^n (ECDF_i - P[h_i; a, b,])^2 \quad (13)$$

Il minimo si ottiene annullando le derivate parziali dello scarto quadratico medio rispetto i due parametri.

$$\begin{cases} \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial b} = 0 \end{cases} \quad (14)$$

3.1.3 Test di Pearson

Una volta stimati i parametri con tutti e tre i metodi si determina quale meglio approssima la distribuzione attraverso il test di Pearson. Per eseguire tale verifica si procede con il suddividere il campo di probabilità in k parti, se ne deriva la suddivisione del dominio e si conta il numero di dati presenti in ogni suddivisione. Dopodichè si può calcolare la funzione χ^2

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n * P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])^2}{n * P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]} \quad (15)$$

Gli output della funzione χ^2 con valore minore sono quelli che meglio approssimano la distribuzione.

3.1.4 Curve di possibilità pluviometrica

Le *curve di possibilità pluviometrica*, o linee segnalatrici di possibilità pluviometrica sono funzione che pongono in relazione l'altezza di precipitazione con la sua durata e sono espresse dalla legge di potenza

$$h(t_p, T_r) = a(T_r) * t_p^n \quad (16)$$

dove h è l'altezza di precipitazione, t_p il tempo di precipitazione, T_r il tempo di ritorno mentre a e n sono parametri che dipendono dalle caratteristiche pluviometriche ed n non dipende dal tempo di ritorno.

3.2 Evapotraspirazione

Di seguito riportati le formule adottate nel calcolo dell'evapotraspirazione.

- Equazione di Priestley-Taylor, basata sul bilancio di radiazione

$$ET * \lambda = \alpha * \frac{\frac{\Delta}{\gamma} * (R_n - G)}{1 + \frac{\Delta}{\gamma}} \quad (17)$$

dove Δ è il coefficiente di correlazione tra la pressione di vapore saturo e la temperatura, λ è il calore latente di evaporazione, γ è la costante psicrometrica, R_n la radiazione solare netta, G è il flusso di calore verso il centro della Terra ed α è un parametro di calibrazione

- Equazione di Penman-Monteith semplificata, basata sul bilancio di energia

$$ET = c * \left(\frac{\Delta}{\Delta + \gamma} * R_n + \frac{\gamma * W_f}{\Delta + \gamma} * (q_s - q) \right) \quad (18)$$

dove c è un coefficiente di correzione che tiene conto dell'umidità relativa e $W_f = 0.27 * (1 + \frac{u_2}{100})$ e u_2 è la velocità del vento a due metri da terra.

3.3 Filtrazione

3.3.1 Equazioni di Richards

L'equazione di Richards è un'equazione differenziale che rappresenta le equazioni di continuità per i suoli e descrive il campo di pressioni all'interno del bacino. Prendendo un volume infinitesimo e studiandone il flusso attraverso tutte le superfici si ottiene che l'equazione di continuità è pari alla divergenza del flusso attraverso il volume stesso. Si noti che i flussi dovuti alle precipitazioni e all'evapotraspirazione impongono le condizioni al contorno del nostro problema. In generale l'equazione di Richards può essere scritta come:

$$C(\psi) * \frac{\partial \psi}{\partial t} = \nabla K(\theta_w) \cdot \nabla(z) + \nabla K(\theta_w) \nabla \psi + K(\theta_w) (\nabla^2(z + \psi)) \quad (19)$$

Tale equazione può essere divisa in tre componenti:

- Termine gravitativo $\frac{1}{C(\psi)} \nabla K(\theta_w) \cdot \nabla(z)$
- Termine avvevativo $\frac{1}{C(\psi)} \nabla K(\theta_w) \nabla \psi$
- Termine diffusivo $\frac{1}{C(\psi)} K(\theta_w) (\nabla^2(z + \psi))$

Con K la conducibilità idraulica, C la capacità idraulica del suolo, ψ la suzione e z la profondità.

Ai fini della risoluzione dell'equazione differenziale, è necessario assegnare le condizioni iniziali, al contorno e i parametri che governano il fenomeno (K_s , θ_w , ψ , m , n).

Data la complessità dell'equazione viene semplificata al caso monodimensionale

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = D_0 * \cos^2 \theta * \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (20)$$

dove D_0 è definita come la *diffusività idraulica* $D(\psi) := \frac{K(\psi)}{C(\psi)}$

4 Elaborazione in Jupyter

Per determinare le curve di possibilità pluviometrica si sono considerati i dati rilevati dalla stazione meteorologica di Bieno situata ad una quota di 843 metri s.l.m. alle coordinate 697711 Est 5106236 Nord. Come illustrato nel paragrafo 3, esse sono delle funzioni che mettono in relazione l'altezza delle precipitazioni e la loro durata. A tale scopo si determinano le corrispondenze tra quantili e altezze di precipitazione per ciascuna durata (1h, 3h, 6h, 12h, 24h). Di seguito vengono riportati i dati corrispondenti ai massimi di precipitazione adoperati nell'analisi relativi alle precipitazioni, scaricati dal portale Meteotrentino. Per ogni anno compare l'altezza di precipitazione massima in mm per una certa durata temporale mentre nei periodi in cui non è stato rilevato alcun dato sono stati contrassegnati con la sigla nan, ovvero Not A Number.

I dati presenti nella precedente tabella possono essere visualizzati graficamente. Si fa notare che le discontinuità presenti sono dovute alle mancanze di dati e che, coerentemente con quanto ci si aspetta, la quantità in mm aumenta al crescere dell'intervallo di tempo.

Figura 2: Distribuzione dei massimi di precipitazione

Un altro modo per rappresentare tali dati sono gli istogrammi (Figure 3) dove si sono volute rappresentare le distribuzioni dei dati (frequenze) in funzione dell'altezza di precipitazione. Per ottenere questi grafici su Jupyter è stato impostato a 10 il numero di intervalli (bin) in cui sono state calcolate le frequenze. Seguono i grafici.

Un ulteriore grafico significativo è quello a scatola (Figura 4). Si tratta di una rappresentazione grafica della distribuzione dei dati, ottenuta a partire dagli indici di dispersione e la posizione. Visivamente appare come un rettangolo delimitato

(a) Istogramma 1 ora

(b) Istogramma 3 ore

(c) Istogramma 6 ore

(d) Istogramma 12 ore

(e) Istogramma 24 ore

Figura 3: Istogrammi rappresentanti le distribuzioni

dal prima e dal terzo quartile e diviso al suo interno dalla mediana. I segmenti, denominati "baffi", rappresentano il massimo e il minimo dei valori. In questo modo si vuole rappresentare graficamente i quattro intervalli ugualmente popolati, delimitati dai quartili. I cerchi vuoti che compaiono, ovvero gli outliers, indicano i valori estremi eccezionali.

Figura 4: Boxplot dei dati per diverse durate

Si riportano i valori della mediana per ciascuna durata considerata. Si noti che le mediane sono crescenti con l'aumentare della durata considerata.

Valori della mediana per diverse durate	
Durata	Mediana
1h	21.6 mm
3h	32.4 mm
6h	41.8 mm
12h	57.3 mm
24h	81.3 mm

Infine si riportano i grafici relativi alle frequenze di non superamento, ciascuno riferito ad una delle cinque durate.

4.1 Metodo dei momenti

Preliminare all'applicazione di tale metodo è il calcolo di medie μ_h (Figura 6) e varianze σ_h^2 (Figura 6) i comandi presenti nel notebook Jupyter. Tali valori, insieme al valore noto della costante di Eulero-Mascheroni γ , si rendono necessari nella risoluzione del sistema per ottenere le due sole incognite a e b.

Per le diverse durate i valori di media e varianza sono

(a) Frequenza di non superamento 1 ora

(b) Frequenza di non superamento 3 ore

(c) Frequenza di non superamento 6 ore

(d) Frequenza di non superamento 12 ore

(e) Frequenza di non superamento 24 ore

Figura 5: Frequenza di non superamento per le varie durate

(a) Andamento delle medie

(b) Andamento delle varianze

Figura 6: Frequenza di non superamento per le vaire durate

Valori della mediana e della varianza		
Durata	Media	Varianza
1h	22.857895	69.314395
3h	32.931579	51.624381
6h	43.594737	62.416188
12h	60.473684	184.5392.89
24h	85.018421	449.619381

Dalla risoluzione del sistema si ottengono i valori di a e b , per ciascuna delle diverse durate.

Valori dei parametri a e b		
Durata	a	b
1h	19.110965	6.491387
3h	29.697942	5.602130
6h	40.03914	6.15991
12h	54.359926	10.591810
24h	75.47389	16.532871

Si sono infine rappresentati i grafici della distribuzione ECDF dei dati raccolti con sovrapposta la curva di Gumbel, stimata con tale metodo (Figura 7). Si noti come i valori puntuali non si discostano di molto dagli andamenti teorici (funzione continua). Si evidenzia che le durate di 1h e 24h riportano i distacchi maggiori.

4.2 Metodo di massima verosomiglianza

A seguito dell'applicazione di tale metodo i valori dei parametri per il calcolo della curva di Gumbel per i vari intervalli i cui valori sono riportati nella tabella sottostante.

Figura 7: Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo dei momenti

Valori dei parametri a e b		
Durata	a	b
1h	19.235401	5.988368
3h	29.629707	5.699093
6h	40.098191	5.822750
12h	54.173465	10.682354
24h	74.997950	17.723395

Vengono quindi costruite le curve di Gumbel e confrontate con la frequenza di non superamento (Figura 8).

4.3 Metodo dei minimi quadrati

Anche per questo metodo si riportano i valori dei parametri a e b.

Valori dei parametri a e b		
Durata	a	b
1h	18.925003	6.287596
3h	29.383248	6.549966
6h	39.749428	6.707994
12h	53.591835	12.485655
24h	74.212278	18.848560

Viene poi riportato il grafico delle curve di Gumbel (Figura 9).

Figura 8: Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo di massima verosomiglianza

4.3.1 Test di Pearson

Applicando i tre metodi differenti si sono ottenute dunque tre diverse curve per ciascuna durata, leggermente differenti l'una dall'altra. Per determinare i parametri, e quindi la curva di Gumbel, che approssimano meglio i dati in analisi si adotta il test di Pearson. Tale verifica viene fatta calcolando il χ^2 e selezionando il valore minore dello stesso. La tabella sottostante contiene i valori del χ^2 per il caso in esame.

Valori dei parametri a e b migliori		
Durata	a	b
1h	18.925003	6.287596
3h	29.697942	5.602130
6h	40.098191	5.822750
12h	53.591835	12.485655
24h	75.475389	16.532871

Si può esplicitare il miglior metodo adottato per il calcolo dei vari parametri ad ogni durata.

Valori dei parametri a e b migliori			
Durata	a	b	Metodo
1h	18.925003	6.287596	Massima verosomiglianza
3h	29.697942	5.602130	Momenti
6h	40.098191	5.822750	Massima verosomiglianza
12h	53.591835	12.485655	Minimi quadrati
24h	75.475389	16.532871	Momenti

Figura 9: Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento con il metodo dei minimi quadrati

Si riportano quindi le curve generate dall'applicazione dei metodi migliori, ovvero quelli con χ^2 minore, diversi in base alla durata considerata (Figura 10).

4.4 Curve di possibilità pluviometrica

Si conclude questa prima parte con la determinazione delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica. Esse sono state ottenute prima intersecando vari tempi di ritorno con le curve di Gumbel da un valore per ogni durata ottenendo delle altezze di precipitazione (mm) e poi interpolando tali valori (11). Plottando i valori in un grafico bi-logaritmico si ottengono delle rette di possibilità pluviometrica. Nell'analisi sono stati considerati come tempi di ritorno i valori 10, 20 e 100 anni. Viene riportato il grafico che mostra i punti relativi alle intersezioni per un diverso tempo di ritorno con le migliori curve di Gumbel relative a diverse durate.

I punti rappresentati nel grafico sopra esposto sono elencati nella tabella seguente

Valori delle precipitazioni per vari tempi di ritorno			
Durata	10	20	100
1h	32.711429	37.0220230	46.782787
3h	42.454758	46.557124	55.846383
6h	53.201517	57.392895	66.883709
12h	78.212685	85.902141	103.313886
24h	114.882099	127.639893	156.528211

Come si evince dal grafico, per ogni tempo di ritorno sono presenti cinque punti corrispondenti alle diverse durate dell'evento di precipitazione. Si può dedurre che un fenomeno precipitativo con un'altezza di 103.31 mm con una durata di 12

Figura 10: Confronto tra curve di Gumbel e frequenza di non superamento dopo l'applicazione del test di Pearson

Figura 11

Figura 12: Curve di possibilità pluviometrica per i vari tempi di ritorno

ore si verificherà ogni 100 anni. Al fine di ottenere una migliore approssimazione nell'intervallo di interesse si è andati a determinare i parametri n e a che permettono di ottenere l'altezza di precipitazione una volta sostituiti nell'equazione logaritmica per le curve di possibilità pluviometrica. I valori di tali parametri vengono riportati di seguito.

Valori dei parametri n e a		
Tempo di ritorno	n	a
10	0.395708	29.541418
20	0.389943	32.912229
100	0.380544	40.505290

Inserendo tali parametri nell'equazione 16 si ottengono le curve di possibilità pluviometrica, le quali vengono riportate nei grafici seguenti (Figura 12 e Figura 13).

Figura 13: Curve di possibilità pluviometrica a scala bi-logarithmica per i vari tempi di ritorno

5 Kriging

In questa parte del progetto si è reso necessario interpolare spazialmente le grandezze di temperatura e precipitazioni partendo dai dati delle stazioni posizionate attorno al bacino in un raggio massimo di 15km onde evitare di utilizzare stazioni situate in una vallata differente.

Nome stazione	Coordinate	
Grigno	705674 Est	5098191 Nord
Castello Tesino	703428 Est	5103763 Nord
Passo Brocon	705758 Est	5110449 Nord
Pieve Tesino	700825 Est	5112173 Nord
Telve Pontarso	692745 Est	5109911 Nord
Telve	691634 Est	5103481 Nord

Il metodo adottato a tale scopo è quello del kriging, il quale cerca di fornire la migliore stima dei dati osservati, minimizzando lo scarto quadratico medio. Esso assegna un peso ai vari valori attorno ad un punto attraverso matrici di covarianza calcolate mediante dei semivariogrammi e ne calcola la media pesata per il punto in analisi. Così facendo si otterrà una mappa con dei dati simulati basati su misure effettive all'interno dell'area considerata. Inizialmente si è realizzato uno shape file a partire da un file Excel contenente le coordinate Est, Nord delle stazioni considerate. In QGis tramite il comando Aggiungi layer testo delimitato, il programma ha aperto la mappa e tramite il plug-in Point Sampling Tool sono state assegnate le quote delle stazioni prendendole dal DEM. Su OMS poi si è inserito come input il file con i dati delle precipitazioni e delle temperature relative ad un anno, il 2013, che sono state formattate correttamente. Nel comando per la creazione dei semivariogrammi

Figura 14: Collocazione delle stazioni meteo attorno al bacino di interesse

sperimentali si è scelto di dividere l'area in esame in due zone, impostando su OMS un cutoff pari a due. Ciò significa che i punti presenti nel semivariogramma saranno solamente due, e di conseguenza si è adottato il modello lineare per l'interpolazione. In output si sono ottenuti due file: uno con le distanze espresse in metri ed la semivarianza per le due serie di dati calcolata mediante la seguente formula:

$$\gamma(h) = \frac{1}{2 * n(h)} \sum_{i=1}^{n(h)} (z(x_i) - z(x_i + h))^2 \quad (21)$$

dove $n(h)$ è il numero di osservazioni separate da una distanza h . Dal momento che le precipitazioni non presentano un andamento regolare si è proceduto calcolando la media annuale su tutti i valori giornalieri della semivarianza per poter rappresentare sinteticamente l'andamento del semivariogramma. In questo modo si otterrà, utilizzando Excel, solo un semivariogramma in cui i punti saranno dati dalla media delle semivarianze per ogni distanza. Tale grafico lineare dunque possiede in ascissa le distanze e in ordinata le semivarianze delle precipitazioni (Figura 15) e delle temperature (Figura 16).

A questo punto, mediante il calibratore, si è proceduto al calcolo del semivariogramma teorico attraverso l'ottimizzazione dei parametri:

- range, ovvero la distanza massima tra le stazioni
- nugget, cioè l'intercetta sull'asse della semivarianza
- sill, ovvero il valore massimo del semivariogramma

Semivariogramma sperimentale precipitazioni

Figura 15: Semivariogramma delle precipitazioni

Semivariogramma sperimentale temperature

Figura 16: Semivariogramma delle temperature

Figura 17: Semivariogramma delle precipitazioni

Questo comando vuole in input la semivarianza sperimentale, le distanze e il modello di curva da utilizzare, ovvero quello lineare. A partire dai dati di semivarianza sperimentale, il calibratore, in questo caso Particle Swarm Optimization, calcola i valori degli indici di goodness e il semivariogramma teorico. Per verificare che tali parametri siano buoni è necessario attuare il Kriging Leave One Out. Di seguito vengono riportati solo i valori ottimali adoperati nelle simulazioni successive degli indici di goodness.

Indici per le precipitazioni	
Parametro	Valore
Range	11203.16391656177
Nugget	5.145600623805173
Sill	24.378540924386257

Indici per le precipitazioni	
Parametro	Valore
Range	31577.684587083775
Nugget	0.23391619317704399
Sill	0.6281424680682324

Partendo dai file formattati contenenti i dati di precipitazioni e temperature, lo shapefile con le coordinate delle stazioni e i valori ottimizzati dei parametri di goodness, il comando Kriging Leave One Out permette di generare in output il Kriging eliminando una stazione alla volta con i dati delle restanti stazioni ed interpolando il valore della grandezza nella stazione eliminata. Operando in tale modo si possono confrontare i dati rilevati dalle stazioni con quelli calcolati dalla simulazione potendo così verificare se i calcoli effettuati approssimano in modo corretto le grandezze in analisi. Di seguito vengono riportati i grafici con le misure sperimentali e misurate per la stazione di Telve Pontarso.

Figura 18: Semivariogramma delle temperature

Figura 19: Confronto tra i dati delle precipitazioni della stazione presente a Telve Pontarso a seguito del Kriging Leave One Out

Figura 20: Confronto tra i dati delle temperature della stazione presente a Telve Pontarso a seguito del Kriging Leave One Out

Dal confronto grafico tra questi dati simulati e misurati si può notare che nonostante esistano delle discrepanze tra le serie di dati, visibile specialmente ai picchi, i parametri valutati dal calibratore approssimano con un errore tollerabile le grandezze in esame. L'esecuzione del metodo Leave One Out ha restituito dei valori di precipitazione negativi che in seguito sono stati imposti a zero.

Si passa ora ad applicare il Kriging, in particolare un detrended Kriging. Per prima cosa lo si applica ai centroidi del bacino del torrente Lusumina prendendo in input i dati relativi a temperature o precipitazioni, lo shapefile con le coordinate delle stazioni meteorologiche e le relative quote ed un altro file shape con coordinate e quote dei centroidi. Attraverso tale simulazione si ottengono i valori delle variabili per ogni centroide e per ogni giorno. Oltre al kriging puntuale relativo ai centroidi si può procedere a quello di tipo raster immettendo come input i dati formattati csv, lo shape file con le coordinate delle stazioni e il DEM del bacino, si è ottenuto come output il raster cercato. Così facendo si ottiene una distribuzione spaziale continua dei dati su tutti i pixel della mappa del bacino. A causa della complessità dell'elaborazione del processo su OMS, si è deciso di considerare i dati relativi ad una sola giornata. Per entrambi i dati di precipitazioni e temperature si sono create due mappe relative rappresentanti la media giornaliera per due date: il 18-05-2013 (Figura 21) e il 27-12-2013 (Figura 22). Confrontando i dati con le analisi presenti sul sito di Meteotrentino si può notare che l'anno in analisi abbia riscontrato valori di precipitazioni superiori del +43% rispetto al periodo 1978-2005 nella stazione di Pieve Tesino. E' stato inoltre rilevato che il mese di maggio è stato tra i mesi più piovosi dagli inizi delle rilevazioni mentre il mese di dicembre le precipitazioni sono state nettamente inferiori alle medie dei periodi sopra citati. Le date selezionate sono state scelte per poter porre in evidenza la diversa quantità di precipitazione caduta in due giornate di due mesi differenti: uno in cui le precipitazioni sono state frequenti ed importanti in termini di quantità ed uno in cui le precipitazioni sono state scarse. Ovviamente si sono scelti due giornate in cui si sono verificati fenomeni precipitativi. Per quando riguarda la temperatura, le medesime date permettono

Figura 21: Mappe raster nel giorno 18-05-2013 a seguito dell'interpolazione

di osservare la variazione della variabile tra il fondo valle e le cime osservando la differenza tra periodo primaverile ed invernale.

6 Radiazione

In questa sezione si è proceduto con l'analisi della radiazione solare che investe il bacino, precisamente i centroidi dello stesso. Ognuno di questi punti avrà dunque una sua analisi finale. L'intera elaborazione è suddivisa in tre parti: come prima cosa si parte calcolando la radiazione ad onda corta, successivamente si elabora quella ad onda lunga ed in fine si esegue il bilancio di radiazione al fine di calcolare la radiazione netta incidente il suolo nei centroidi del sottobacino.

6.0.1 SWRB

Come appena affermato, si procede al calcolo della radiazione ad onda corta, ovvero quella proveniente dal Sole. Essa si divide in diretta, quando arriva immediatamente alla superficie, e diffusa, ovvero quando raggiunge il suolo per riflessione su altre superfici. Per tale analisi vengono presi in input le temperature interpolate nei centroidi ottenute dal Kriging, i file raster del DEM e dello skyview ed uno shape file contenente i centroidi e le relative quote. In tale simulazione si prendono in considerazione i valori dello spessore dello strato di ozono, l'albedo e l'indice di visibilità al cui termine si otterrà un file contenente i valori di radiazione short wave per i vari centri dei poligoni.

Figura 22: Mappe raster nel giorno 27-12-2013 a seguito dell'interpolazione

6.0.2 LWRB

Si procede ora con il calcolo della radiazione ad onda lunga, ovvero quella proveniente per la maggior parte dall'emmissione dell'atmosfera e del suolo. Anch'essa è suddivisa in due contributi: upwelling che considera le onde emesse dalla superficie all'atmosfera, e il downwelling che racchiude le onde che viaggiano dall'atmosfera alla superficie. Tale simulazione adotta gli stessi file di input della precedente e gli stessi parametri. Si ottengono quindi i file di upwelling e downwelling.

6.0.3 Net Radiation

E' possibile ora effettuare il bilancio di radiazione partendo dai dati sulle radiazioni ad onda lunga e corta ottenendo come output la radiazione netta incidente nel centroide in analisi.

Di seguito vengono riportati i grafici che confrontano le varie componenti della radiazione assieme a quella netta per due centroidi del bacino di interesse nell'arco dell'anno 2013. Dai grafici che confrontano le quattro radiazioni dei due centroidi si nota che le radiazioni ad onda lunga variano di poco rispetto alla radiazione ad onda corta, che presenta grandi differenze tra i valori massimi nei mesi estivi e minimi in quelli invernali. La radiazione netta è la somma delle altre tre.

7 Evapotraspirazione

Al fine di studiare il fenomeno evaporativo potenziale nel bacine di interesse sono stati adottati due metodi di stima: quello di Priestley-Taylor (17) e la semplificazione adottata dalla FAO dell'equazione di Penman-Monteith (18). Le

Figura 23: Componenti della radiazione e radiazione netta per il centroide 11

Figura 24: Componenti della radiazione e radiazione netta per il centroide 17

Figura 25: Andamento dell'evapotraspirazione nel centroide 11

simulazioni adoperano per il calcolo i file contenenti i dati delle temperature nei centroidi calcolate attraverso il Kriging, quelli della radiazione netta e l'intervallo di interesse, nel nostro caso un anno. I parametri inseriti all'interno dell'elaborazione sono:

Parametri di Priestley-Taylor	
Parametro	Valore
α	1.26
G_{giorno}	2.446437
G_{notte}	2.02156

In output si otterranno i valore di evapotraspirazione nei centroidi. Successivamente si è applicata l'equazione di Penman-Monteith semplificata dalla FAO , la quale richiede in input gli stessi dati e calcola l'evapotraspirazione tenendo in considerazione l'umidità specifica e la velocità del vento ed eliminando la dipendenza dalle resistenze, ovvero quella areodinamica e quella all'evaporazione nei suoli. In seguito si riportano gli andamenti relativi agli stessi centroidi analizzati con la radiazione (Figura 25 e Figura 26).

I due metodi applicati per il calcolo dell'evapotraspirazione portano a risultati molto diversi tra loro. Se calcolata con il metodo FAO, i valori sono bassi e variano di poco durante il corso dell'anno, mentre l'evapotraspirazione derivante dal metodo Prestley-Taylor è molto maggiore e presenta dei picchi nel periodo estivo, dove le temperature sono più elevate.

8 Equazioni di Richards

Il periodo preso in esame per l'analisi dell'infiltrazione va dal 17-05-2013 al 23-05-2013 della stazione di Bieno: tale settimana è stata divisa con un timestep di 5 minuti dove ad ogni orario corrisponde un valore di precipitazione. Per poter

Evapotraspirazione (centroide 17)

Figura 26: Andamento dell'evapotraspirazione nel centroide 17

utilizzare l'equazione di Richards è necessario determinare le condizioni iniziali, le condizioni al contorno e i parametri che caratterizzano l'evento. Nell'elaborazione con la console di OMS è stato inizialmente definito il periodo temporale considerato, specificando la data di inizio e di fine della settimana, il timestep e alcuni parametri che caratterizzano l'evento analizzato. Essi sono: conducibilità idraulica $K = 0.0000007m/s$, contenuto d'acqua a saturazione (adimensionale) $\theta_s = 0.41$, contenuto d'acqua residuo (adimensionale) $\theta_r = 0.095$, i parametri del modello di SWRC di Van Genuchten, con la possibilità di scegliere anche tra il modello di Kosugi e di Brooks and Corey e i relativi parametri, altezza della colonna di suolo di 2 metri, condizioni iniziali idrostatiche. Le condizioni al contorno sulla superficie sono le seguenti: si è imposto il flusso dovuto alle precipitazioni e si sono considerati due casi ovvero condizioni di Dirichlet, che impone il valore della suzione sulla superficie e Von Neumann, che fissa il valore del flusso; per Von Neumann di possono avere due diverse condizioni ovvero derivata di $\frac{\partial \psi}{\partial z} = 0$ rappresenta la condizione di fondo impermeabile mentre derivata di $\frac{\partial \psi}{\partial z} = 1$ fondo infinitamente drenante. Per le condizioni al contorno al fondo invece si è imposto un valore di suzione pari a 0 in modo da identificarlo con una falda posta a 2 metri di profondità dal piano di campagna.

Ciò che elabora OMS sono una serie di valori di suzione ψ e contenuto d'acqua θ_w per ogni intervallo di tempo di tutti i giorni considerati: ogni istante pertanto ha un valore di ψ e θ_w in tutti i punti della profondità. Al fine di capire il funzionamento del processo sono stati modificati i valori di timestep e di condizioni al contorno che verranno illustrati nel seguito.

8.0.1 Condizioni di Dirchlet con timestep di 5 minuti

Innanzitutto si riporta l'andamento di ψ in funzione della profondità all'istante iniziale che caratterizza anche i casi successivi. Il valore della suzione in superficie è stato posto a zero e la condizione al fondo è stata imposta come impermeabile.

Figura 27: Andamento della suzione in funzione della profondità per il primo timestep con le condizioni di Dirichlet

Andando a plottare valori di ψ per istanti successivi dell'arco temporale si nota come la porzione di terreno satura aumenti: ciò significa che si è in presenza di filtrazione in accordo con le condizioni di superficie imposte (Figura 28). Pertanto il fronte di avanzamento si sta abbassando fino a raggiungere la completa saturazione della porzione di terreno analizzato (2 metri).

La Figura 29 rappresenta il contenuto d'acqua in funzione della profondità: in questo caso si nota come al trascorrere del tempo θ_w aumenti fino a portarsi al valore di saturazione imposto a 0.41.

8.0.2 Condizioni di Dirichlet con timestep di 1 ora

Variando il timestep ed impostandolo ad un'ora si possono notare variazioni più marcate dell'andamento della suzione: infatti, si evidenzia come i valori positivi della ψ rappresentano fenomeni di deflusso superficiale, ipotizzando quindi che stia avvenendo un evento precipitativo. Tale condizione comporta la saturazione del terreno e di conseguenza l'incapacità di assorbire ulteriore acqua (Figura 30).

Per quanto riguarda il contenuto d'acqua la completa saturazione viene raggiunta con fronti di avanzamento molto più grandi rispetto al caso precedente dove questi sono molto più fitti, presupponendo un andamento molto più lento (Figura 31).

8.0.3 Condizioni di von Neumann con timestep di 5 minuti

In questo caso è stata variata anche la condizione al fondo imponendola drenata, con la conseguente presenza di suzione a due metri diversa da zero. E' stato scelto un giorno con precipitazioni estremamente marcate ed isolate rispetto al resto: la curva in riferimento al prima time step (curva blu) identifica già un evento precipitativo che si intensifica negli istanti successivi portando ad un rilevante ruscellamento superficiale (curva arancione). Si nota che si raggiunge la saturazione alla base dello strato in analisi. In seguito il flusso diminuisce portando ad una riduzione

Figura 28: Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di Dirichlet con timestep cinque minuti

Figura 29: Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di Dirichlet con timestep cinque minuti

Figura 30: Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di Dirichlet con timestep un'ora

Figura 31: Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di Dirichlet con timestep un'ora

Figura 32: Andamento della suzione in funzione della profondità per timestep successivi per le condizioni di von Neumann con timestep cinque minuti

della suzione in accordo con le condizioni iniziali e al fondo, il valore della ψ non raggiunge la completa saturazione (Figura 32)

Dalle curve rappresentanti l'andamento del contenuto d'acqua si denota come il terreno non raggiunga mai la completa saturazione (Figura 33).

Ulteriori elaborazioni sono eseguite con i notebook di Jupyter in allegato a questo elaborato.

Figura 33: Andamento del contenuto d'acqua in funzione della profondità per le condizioni di von Neumann con timestep cinque minuti

Riferimenti bibliografici

- [1] https://it.wikipedia.org/wiki/Trentino-Alto_Adige#Clima
- [2] http://www.centrometeoitaliano.it/notizie-meteo/clima-trentino-alto-adige/?refresh_cens
- [3] <http://www.meteotrentino.it/dati-meteo/stazioni/mappe/gmapstz.aspx?id=205>

Tabella 1: Massimi di precipitazione registrati nella stazione di Bieno

anno	Massimi di precipitazione				
	1 ora [mm]	3 ore [mm]	6 ore [mm]	12 ore [mm]	24 ore [mm]
1919	nan	nan	nan	nan	nan
1920	nan	nan	nan	nan	nan
1921	nan	nan	nan	nan	nan
1922	nan	nan	nan	nan	nan
1923	nan	nan	nan	nan	nan
1924	nan	nan	nan	nan	nan
1925	nan	nan	nan	nan	nan
1926	nan	nan	nan	nan	nan
1927	nan	nan	nan	nan	nan
1928	nan	nan	nan	nan	nan
1929	nan	nan	nan	nan	nan
1930	nan	nan	nan	nan	nan
1931	nan	nan	nan	nan	nan
1932	nan	nan	nan	nan	nan
1933	nan	nan	nan	nan	nan
1934	nan	nan	nan	nan	nan
1935	nan	nan	nan	nan	nan
1936	nan	nan	nan	nan	nan
1937	nan	nan	nan	nan	nan
1938	nan	nan	nan	nan	nan
1939	nan	nan	nan	nan	nan
1940	nan	nan	nan	nan	nan
1941	nan	nan	nan	nan	nan
1942	nan	nan	nan	nan	nan
1943	nan	nan	nan	nan	nan
1944	nan	nan	nan	nan	nan
1945	nan	nan	nan	nan	nan
1946	nan	nan	nan	nan	nan
1947	nan	nan	nan	nan	nan
1948	nan	nan	nan	nan	nan
1949	nan	nan	nan	nan	nan
1950	nan	nan	nan	nan	nan
1951	nan	nan	nan	nan	nan
1952	nan	nan	nan	nan	nan
1953	nan	nan	nan	nan	nan
1954	nan	nan	nan	nan	nan
1955	nan	nan	nan	nan	nan
1956	nan	nan	nan	nan	nan
1957	nan	nan	nan	nan	nan
1958	nan	nan	nan	nan	nan
1959	nan	nan	nan	nan	nan
1960	nan	nan	nan	nan	nan
1961	nan	nan	nan	nan	nan

Tabella 2: Massimi di precipitazione registrati nella stazione di Bieno

anno	Massimi di precipitazione				
	1 ora [mm]	3 ore [mm]	6 ore [mm]	12 ore [mm]	24 ore [mm]
1962	nan	nan	nan	nan	nan
1963	nan	nan	nan	nan	nan
1964	nan	nan	nan	nan	nan
1965	nan	nan	nan	nan	nan
1966	nan	nan	nan	nan	nan
1967	nan	nan	nan	nan	nan
1968	nan	nan	nan	nan	nan
1969	nan	nan	nan	nan	nan
1970	nan	nan	nan	nan	nan
1971	19.8	41.4	70.0	88.0	121.0
1972	26.6	33.4	35.8	45.0	63.8
1973	22.0	24.4	38.6	49.0	71.8
1974	nan	nan	nan	nan	nan
1975	26.4	29.8	33.4	50.2	90.5
1976	45.6	48.6	50.4	75.2	127.2
1977	27.0	32.4	45.0	60.4	67.6
1978	20.2	25.8	43.4	71.0	107.0
1979	17.0	26.8	41.0	61.2	110.6
1980	14.8	27.0	43.2	82.2	117.0
1981	23.0	36.4	57.2	81.0	130.4
1982	13.6	32.6	35.6	43.4	61.8
1983	21.6	24.4	36.0	46.6	57.6
1984	16.0	30.2	39.4	51.2	80.0
1985	25.8	36.2	43.6	45.6	65.0
1986	13.0	23.0	34.6	51.0	101.8
1987	24.0	37.6	51.4	72.2	103.6
1988	13.2	22.0	34.4	56.8	77.2
1989	12.0	23.6	41.2	60.8	82.4
1990	12.8	27.8	44.4	60.0	84.4
1991	18.6	38	46.8	73	90.6
1992	18.2	27	42.4	80.8	107
1993	15.8	30.8	41.8	62.4	72.2
1994	21.8	30.2	35.8	44	77.2
1995	44.2	52.6	52.8	52.8	53
1996	25.2	39.8	52.8	67.2	84.6
1997	28	37	37.2	41.4	49.2
1998	21.6	36.2	56.8	85.6	110.6
1999	26.6	34.6	36.8	50.4	58.8
2000	36.6	43.8	46.2	56.2	64.8
2001	18.4	37.8	40.2	54	69.6
2002	32.2	35.8	39.6	57.8	92.4
2003	41.2	43.8	50.2	85.6	101.2
2004	18	26.8	35.2	42.2	62.2

Tabella 3: Massimi di precipitazione registrati nella stazione di Bieno

Massimi di precipitazione					
anno	1 ora [mm]	3 ore [mm]	6 ore [mm]	12 ore [mm]	24 ore [mm]
2005	15.8	29.4	43.4	59	82.2
2006	18.8	28.6	46	68.2	91.4
2007	22.8	37.4	49.6	52.2	80.8
2008	23.4	31.2	49.6	64.6	80.4
2009	27	27.2	34.8	49.8	81.8